

SEREBROVASKULAR KASALLIKLARNING INNOVATSION TERAPIYASI

Maqsudova X.N.

Rashidova Z.S.

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti

Magzumova R.A.

"NBF" klinikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082077>

Mavzuning dolzarbligi: Hozirgi vaqtda bosh miya qon tomir kasalliklari bilan kasallanish, o'lim va nogironlik ko'rsatgichlarini yildan yilga oshib borishi bu muammoning dolzarbligini yuzaga keltirmoqda. Adabiyotlarga ko'ra 1000 aholiga to'g'ri keladigan bosh miya qon tomir kasalliklari 2,5 ni tashkil qiladi. Masalan, O'zbekistonda bosh miya qon tomir kasalliklaridan keyingi nogironlik 10 000 aholiga nisbatan 3,2 ni tashkil etadi. Bosh miya qon tomir kasalliklari oqibatida kelib chiqayotgan organizmdagi turli buzilishlarni shu jumladan, kognitiv nosog'lomlikni oldini olish uchun biz ushbu bemorlarda to'g'ri va effektli da'vo tadbirlarni olib borishimiz shart. Oxirgi yillarda kognitiv faoliyatni yaxshilashning yangi zamonaviy usullari yuzaga kelmoqda. Shulardan biri Neyrofeedback bo'lib, bu hozirgi kunda O'zbekistonga kirib kelayotgan yangi uskunalardan hisoblanadi. Uning neurologik kasalliklarni davolashdagi ta'sir doirasi hali O'zbekistonda o'rganilmagan. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, ushbu mavzuni o'rganish maqsadga muvofiq.

Ishning maqsadi: Bosh miya qon tomir kasalliklari bo'lgan bemorlardagi kognitiv buzilishlarni Neyrofeedback yordamida davolash samaradorligini o'rganish.

Tadqiqot vazifalari:

- 1) Bosh miya qon tomir kasalliklari bor bo'lgan bemorlarning klinik neurologik hususiyatlarini o'rganish.
- 2) Bosh miya qon tomir kasalliklari bilan kasallangan bemorlardagi kognitiv sfera holatini aniqlash.
- 3) Neyrofeedbackni qo'llashning kognitiv buzilishlar dinamikasiga ta'sirini baholash.

Natija va mulohazalar: Tadqiqot bosh miya qon tomir kasalliklari bilan og'rigan 30 ta bemorlarni davolashga asoslanadi. Bemorlarimizda davo tadbirlari "Neyromed Servis" xususiy klinikasida va A.J. "O'zbekiston Temir yo'llari" markaziy klinik shifoxonasi o'tkazildi. Bemorlar 2 guruhga bo'linadi - birinchi guruh bemorlarida - an'anaviy medikamentoz davo qo'llanildi (15 bemor), ikkinchi guruhda esa - an'anaviy davo fonida Neyrofeedback bilan davo o'tkazdik (15 bemor). Dastlab biz bosh miya qon tomir kasalligining bosqichiga qarab klinik neurologik tekshiruvlar shuningdek, Bek, Shulte va Luriya shkalalari orqali kognitiv buzilishlar spektrini aniqlab bemorlarni ajratib oldik. Ushbu bemorlarning bosh aylanishi, bosh og'rig'iga, xotira, diqqat va aqliy faoliyati pasayganiga, yuzdagi assimetriyaga va qo'l oyoqlarida sezgi va harakat buzilishlari, uvishishlarga shikoyatlari mavjud edi. Har ikki guruhda biz medikamentoz davo o'tkazdik. 2- guruhda esa ushbu davoga qo'shimcha ravishda Neurofeedback terapiyasini o'tkazdik. 10 kunlik davo davomiyligidan so'ng biz bemorlarimizning tuzalish darajasini analiz qilib solishtirib chiqdik va Neurofeedback olgan bemorlar taqqoslama guruhga nisbatan ko'proq kognitiv sferasining faollashganiga guvoh boldik. Xususan bosh og'rig'i intensivligi VASh bo'yicha dastlab 5 bal bo'lgan bemorlarning 1- guruhida davodan keyin 3 ballgacha kamayganini, Neurofeedbackli 2- guruh bemorlarda esa 2 ball ekanligini kuzatdik. Shuningdek ushbu guruhda yuz assimetriyasi to'g'irlanishiga, bosh aylanishlarning, qo'l oyoq uvishishlarining sezilarli kamayishiga erishdik.

Xulosa qilganda ushbu davo usulini davomiy qo'llash orqali biz Bosh miya qon tomir kasalliklari bo'lgan bemorlardagi kognitiv sfera faoliyatini yaxshilash bo'yicha ijobiy yutuqlarga erishishimiz mumkin. Va bu davo usulini mamlakatimizga keng tadbqiq etish nevrologiya sohasidagi zamonaviy yutuqlardan biri hisoblanadi.

References:

1. Markovska- Simoska, 2008
2. Hurt, Arnold, &Loft-house, 2014
3. Escolano, Olivan, Lopez-del-Hoyo, Garcia-Campayo, & Minguez, 2012